

**ВНЕДРЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВСОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.**

Старший преподаватель

Рамазанова Угилрой ХолмуродовнаБухарский Государственного Университета кафедры Музыкальное исполнение и
культуры oramazonova@gmail.comСтудент группы 12-1вокал20 **Нематова Малика Курбановна**

АННОТАЦИЯ: В настоящее время наука о традиционном пении имеет большое значение. На уроках используются различные педагогические технологии для самостоятельного мышления учащихся, в том числе методы ВВВ, кластера, вставки, скарабея.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Инновация, голос, тенор, баритон, бас, толстый голос, ВВВ, кластер, вставка, скарабейские методы.

Обучение молодого поколения, подрастающих поколений, а точнее, внедрение их в их мышление, с каждым днем становится все более важным. Президент Ш. М. Мирзиёев как отметил не зря говорили, что если мы хотим продвигать искусство и культуру, то, прежде всего, мы должны продвигать искусство классического статуса. Сегодня интерес и внимание к использованию инновационных технологий, педагогических и информационных технологий в образовательном процессе возрастает с каждым днем. Одна из основных причин этого заключается в том, что в традиционном образовании студентов-естественников учат не только приобретать готовые знания, но и находить полученные знания на основе современных технологий, изучать и осваивать их самостоятельно и даже рисовать свои выводы. В этом процессе педагоги создают условия для развития, становления, обучения и воспитания личности. Исходя из этой цели, реализация процесса высшего образования, дальнейшее совершенствование воспитательной работы, применение современных педагогических, инновационных и информационных технологий в образовательном процессе, получение передового опыта работы, развитие общества. Установление и укрепление сотрудничества между учебными заведениями является одной из задач. из неотложных вопросов. Ашула – постоянный спутник, пальма первенства и помощник человека. Необычайная духовная сила песни и музыки призвала человечество к жизни и добру. Когда звучит музыка, душа как будто шевелится в человеческом теле, иногда это отражается в движениях рук, иногда ног, иногда лица, выражения глаз и особенно голоса. Гимны из книги «Авеста» также исполнялись в форме песен. «Священный Коран» был ниспослан Посланнику Аллаха посредством голоса и мелодии. По этой причине чтение его стихов приятным голосом увеличивало эффективность слова божьего. Известно, что Хазрат Биалал красивым голосом оставил азан на верхних занавесках. Из этого видно, что человек посредством сильных слов и красивой мелодии прививал себе и другим определенные убеждения, священные идеи и находился под их влиянием. В наше время наука о традиционном пении очень важна. На уроках используются различные педагогические технологии, позволяющие ученикам мыслить самостоятельно. Включая методы ВВВ, кластера, вставки, скарабея. С помощью этих методов учащиеся в ходе

урока знакомятся с различными технологическими процессами. Включающая методика ВВВ, кластер, вставки, скарабей. С помощью этих методов учащиеся в ходе урока знакомятся с различными технологическими процессами. В начале урока учащимся (ВВВ) раздаются три таблицы с написанными на них этими словами, и в ходе урока учащиеся заполняют эти слова. Источники, связанные со статусами и историей их создания, упоминаются в начале урока, а учащиеся используют технологию «Знаю, хочу знать, узнал в ходе урока». Они получают ответы на все интересующие их вопросы и в конце занятия грамотно используют изученный метод. Если эти технологии будут чаще использоваться в ходе урока, это будет стимулировать учащихся работать в команде и мыслить самостоятельно. Преподаватель также неустанно работает над собой, старается научить учеников использовать различные технологии и методы, чтобы уроки были эффективными и интересными.

Для этого учитель должен быть амбициозным, любознательным, творческим, активным, проводить больше нетрадиционных уроков, чем традиционных, и уметь заинтересовать ученика данным предметом.

Список использованной литературы:

1. Взгляды восточных мыслителей на узбекскую народную музыку. У.Х. Рамазонова // *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 3(5), 45-46
2. Rajabov T. I., Ibodov O. R. O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi // *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI*. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 139- 145.
3. Holmurodovna R. U. I., Oqila S. Makom art is a priority in the musical culture of Uzbekistan // *Проблемы педагогики*. – 2020. – №. 2 (47). – С. 87-88.
4. Kholmurodovna R. U., Obidovna R. M. Social norms, sanctions and personality // *Вестник науки и образования*. – 2020. – №. 21-2(99). – С. 115-118.
5. Рамазонова У.Х., Сайфуллаева О.М. Развитие чувств у детей // *Проблемы науки*. – 2021. – №. 1(60). – С. 49-51.
6. Ramazonova U. X., Esanova M. J. An'anaviy xonandalik rivojida maqomlarning o'rni // *Science and Education*. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 496-501.
7. Raxmatova M. O., qizi Aslonova N. I. Today's Makom Traditions Spiritual Significance // *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 340-342.
8. Ramazonova O. K., qizi Mustaqimova G. G. Formation and Development of National Musical Traditions // *European journal of innovation in nonformal education*. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 336-339.
9. Рамазонова Ў. Х. ТАЛАБАЛАРДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТУШУНЧАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ, ГУРУХ БИЛАН ИШЛАШ ВА УНИ БОШҚАРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ.
10. Kholmurodovna U. R. Formation of publicistic performing skills in singing. – 2021.
11. Рамазонова У.Х., Эсанова М.Ж. ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ ПЕВЦОВ КАК САМБЛЕВОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ // *Наука, техника и образование*. – 2021. – №. 2-1. – С. 88-91.
12. Ramazonova U. H., Muhamadova M. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students. – 2022.

13. Ramazonova O.K., Shukurov M. Historical development of status. – 2022.
14. Features of Sound Recording in the Uzbek Singing Art U H Ramazonova. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN 2795 (546X), 58
15. XORAZM MAQOMLARINING TALABALARGA O'RGATISH USULLARI S Saidaxmedov. BARQARORLIK VAYETAKCHITADQIQOTLARONLAYN ILMIY JURNALI, 324-326
16. O'nikkimaqomtizimivauningo'zigaxosxususiyatlari. PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal Maxsus son 6(3), 169-170
17. O'ZBEK MUMTOZ MUSIQASIDASHASHMAQOMNINGO'RNIVA AHAMIYATI O Farangiz. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 92-95
18. Подготовка молодых певцов кансамблевого выступления У.Х.Рамазонова, М.Ж.Эсанова. Наука, техника и образование, 88-91
19. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students U.H. Ramazonova, M. Muhamadova. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (3), 318-321
20. Талабаларда маънавий-ахлоқий тушунчаларни шакллантириш, гуруҳ билан ишлаш ва уни бошқариш тамойиллари .Ў.Х. Рамазонова. Scientific progress 1 (5), 586-590
21. The role of the creative heritage of eastern thinkers in the formation of the spiritual and moral outlook and musical perception of young people Umurova Marifat Yoshiyevna 2021/4/23 102-104
22. Yoshiyevna U. M. The method of organizing "group singing" in teaching "musical culture" in secondary schools //Modern Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 4. – S. 271-274.
23. Umurova M. Yo. The importance of using pedagogical technologies in special educational schools //Vestnik nauki i obrazovaniya. – 2020. – №. 22-2. – S. 24-26.